

Labmangue: Laboratório de Inovação e Experimentação Cidadã do Mangue para a Promoção da Conservação dos Manguezais Amazônicos

Comunicação Oral

Diego M. dos Santos^{1,2}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,4}, Allan Yu Iwama^{2,3}, Esley L. de Sousa^{1,2}, Nicolas F. F. de Sousa^{1,2}, Enzo de J. Ferreira^{1,2}, Yago de J. Martins^{1,2} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,4}

Palavras-chave: educomunicação, ciência cidadã, laboratórios sociais, manguezal, reservas extrativistas marinhas

Os manguezais da costa amazônica brasileira representam mais de 80% desse ecossistema no Brasil, ocupando o litoral dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, onde mais de 85% estão localizados dentro de alguma unidade de conservação. Essa área ocupa a maior extensão contínua de manguezais do mundo, onde muitas comunidades residem nos maretórios e dependem dos recursos marinhos e, por isso, sua conservação de forma participativa é crucial. O LabMangue aplica metodologias da ciência cidadã, através da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), no intuito de engajar jovens de comunidades estuarino-costeiras utilizando oficinas cocriativas. Os objetivos específicos são: i) cocriar produtos de educomunicação com metodologias ativas com base na ciência cidadã; ii) promover espaços para possibilitar a escuta das vozes dos jovens dessas comunidades e iii) conectar o conhecimento tradicional e científico. O LabMangue utiliza oficinas que abordam questões para a promoção do pensamento crítico ligado aos manguezais e ODS, com a aplicação do MangueColab do Observatório do Mangue. As oficinas são divididas em três momentos: i) oficinas gamificadas sobre alfabetização cartográfica e ativismo; ii) cogeração de dados com a campanha pescando dados e iii) elaboração de projetos multiplicadores propágulo. O LabMangue vem sendo desenvolvido em 7 comunidades que fazem parte de Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar) onde mais de 20 jovens têm participado de forma ativa entre 2022 e 2024. Espera-se que isso motive a juventude a se envolver continuamente na proteção desse ecossistema, ao mesmo tempo em que prevê maior

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, diegomirandam882@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁴ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

representatividade e visibilidade para as comunidades tradicionais em discussões e ações relacionadas aos manguezais. À medida que essas iniciativas progredem, a compreensão das questões sustentáveis se fortalece e aprofunda, beneficiando a conservação dos manguezais e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. O LabMangue atua como uma ponte educacional entre o conhecimento científico e o tradicional das comunidades, transmitindo conhecimento sobre práticas sustentáveis, sensibilização sobre questões ambientais e promovendo o envolvimento ativo das comunidades na coleta de dados ou na realização de pesquisas científicas relacionadas ao seu maretório.

Aspectos éticos: O LabMangue faz parte do projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecimentos à bolsa PIBEX (Processo nº PJ083-2023) do Programa Navega Saberes da Universidade Federal do Pará (UFPA) através do Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA). Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovida pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro em 2022 pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educação. Agradecimentos pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento da British Council através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecimentos ao projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino- costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022) apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pelo apoio logístico para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecimentos ao Projeto Observatório do Mangue e seus Maretórios (Processo nº 409667/2022-6) pelo suporte logístico para continuar com o LabMangue nas comunidades.